

**Combating gender stereotypes by highlighting
women's contribution to the history of societies**

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

Manual de Métodos de HerStory

Mapeo de la huella de las mujeres en las historias locales

WP2 D2.2

HerStory Consortium

Historia de modificaciones:

Versión	Revisión	Fecha	Autor	Modificación
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Primera versión
1	1	28/09/2023	Luka Marcinkute, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Versión revisada. Mejora en inglés.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Versión final
2	1	09/10/2023	Alicia García Holgado	Revisión del formato
2	2	10/11/2023	Giada Bonaiti	Revisión de la parte italiana
2	3	19/11/2023	Alicia García Holgado	Errores tipográficos
3	0	19/11/2023	Alicia García Holgado	Traducción a español

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies, es un proyecto financiado por el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) (Ref. 1010879849). El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no significa que respalde su contenido, que refleja únicamente las ideas de la autoría. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí reflejada.

Índice

1. Introducción	1
2. Colecciones transnacionales de Métodos	3
2.1. España	3
2.1.1. Método n.1: Rostros del Olvido.....	3
2.1.2. Método n.2: Think C-cubed Challenge /Mujeres que cambian la USAL	6
2.1.3. Método n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca	8
2.1.4. Método n.4: Mapas de Escritoras	10
2.2. Francia	12
2.2.1. Método n.1: «Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»	12
2.3. Chipre	14
2.3.1. Método n.1: Recorrido a pie: Hacer visibles sus historias.....	14
2.3.2. Método n.2: A women’s History Archive: Cyprus Library Online for Gender	16
2.4. Grecia	18
2.4.1. Método n.1: Mujeres, derechos y revolución	18
2.4.2. Método n.2: Proyectos pedagógicos	20
2.5. Bulgaria.....	22
2.5.1. Método n.1: BUDITELKITE (Las Mujeres Revivalistas).....	22
2.5.2. Método n.2: MEMORIAL #1.....	25
2.6. Eslovenia.....	29
2.6.1. Método n.1: Exposición, Casa Conmemorativa y Hogar Virtual de Alma Karin.....	29
2.6.2. Método n.2: Pozoj’s trail	32
2.7. Lituania	35
2.7.1. Método n.1: Mujeres que construyeron Lituania (org. Moterys, kūrusios Lietuva)	35

2.8. Italia	38
2.8.1. Método n.1: Proyecto Porcospini	38
2.8.2. Método n.2: SifaSTEM	40
2.8.3. Método n.3: Spazio Stupidero	42
2.8.4. Método n.4: Experiencias laborales de las partes interesadas en HerStory.....	44
2.8.5. Método n.5: Lecco Film Fest.....	45
2.8.6. Método n.6: El retrato de Bellano.....	47

1. Introducción

El proyecto HerStory pretende cuestionar la idea de que la historia está dominada por los hombres, poniendo de relieve la presencia y la contribución de las mujeres a lo largo de la historia. El proyecto pretende llenar el vacío de información que falta sobre el papel de la mujer en la formación de la sociedad, ya que la literatura general sobre la historia de la mujer es limitada y sus contribuciones a menudo se pasan por alto.

La investigación se llevó a cabo en 8 ciudades europeas de 9 países europeos. Este documento se ha elaborado gracias al esfuerzo común de organizaciones e instituciones de: Salamanca/España (Universidad de Salamanca), Martinica/Francia (D' Antilles et D' Ailleurs), Nicosia/Chipre (The Advisory Centre for the Support of the Family - SYKESO and Centre for Social Innovation - CSI Cyprus), Atenas/Grecia (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofía/Bulgaria (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Eslovenia (Universidad de Velenje - LUV), Vilnius/Lituania (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italia (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Mediante un enfoque de investigación ascendente y el desarrollo de redes locales de múltiples partes interesadas, el consorcio trabaja para aumentar la visibilidad de las mujeres en la historia y cuestiona el campo de la historia desde una perspectiva de género. Durante esta investigación, el consorcio detectó estatuas y espacios históricos que representan a figuras femeninas de la historia, con el objetivo de concienciar sobre su contribución.

La investigación documental "Mapeo de la huella de las mujeres en las historias locales" pretende investigar los triunfos de las mujeres y normalizar el éxito de las mujeres a través de la publicidad de estatuas y monumentos femeninos, nombres de calles y lugares históricos relacionados con la presencia de las mujeres en la sociedad. De este modo, se puede hacer frente a cualquier idea y representación históricas erróneas hacia la igualdad de género. La elaboración de un informe europeo sobre este ámbito específico puede colmar la laguna existente en la historia de las ciudades europeas.

Un informe europeo es importante para llenar el vacío de información que falta sobre la huella de las mujeres en la historia. La elaboración de un Manual de Métodos potenciará las acciones innovadoras sugeridas por los agentes interesados de las distintas realidades europeas, como las partes interesadas en el ámbito de los estudios de género y la historia y, por supuesto, los jóvenes.

Estos informes pueden contribuir a cambiar el marco y la reflexión sobre el impacto de los patrones masculinos concluyentes en las personas. Los resultados de la investigación pueden proporcionar conocimientos e inspiración a los jóvenes y a las partes interesadas de toda Europa. Por último, los resultados de la investigación servirán de fuente de información para la elaboración de un mapa transnacional en el que los visitantes podrán encontrar lugares destacados relacionados con la mujer en la historia en todas las ciudades socias de la asociación.

2. Colecciones transnacionales de Métodos

2.1. España

2.1.1. Método n.1: Rostros del Olvido

Nombre de la organización/asociación

El colectivo de artistas ID ARTE y Mujeres dos Rombos , CEMUSA, el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Casa de las Conchas.

Ciudad, País

Salamanca, España, 2023

Información sobre la organización

El colectivo de artistas ID ARTE: Asociación sin ánimo de lucro para la promoción, conocimiento y desarrollo del arte y la cultura. Crea y organiza proyectos innovadores que enriquecen el patrimonio y la identidad cultural. Promueve la educación y la participación a través de seminarios, talleres, conferencias, visitas guiadas y actividades que acerquen la cultura a la sociedad; con un compromiso e interés social hacia colectivos que puedan obtener de ellos el pleno desarrollo de su potencial social, humano e intelectual. Sirve de plataforma y nexo de unión entre instituciones, artistas, agentes culturales y profesionales, promoviendo iniciativas nacionales e internacionales que conviertan al país en referente y modelo de un nuevo desarrollo artístico y cultural. (<https://www.idarte.org/rostros.php>).

Mujeres dos Rombos: Mujeres Dos Rombos es un grupo de Activismo Artístico Contemporáneo que busca generar conciencia a través de la experiencia sensorial que implica un posicionamiento del espectador ante la obra artística, en la que la emoción es un factor fundamental (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: El Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, centro docente e investigador, inició sus actividades como Centro Universitario en enero de 2002, aunque sus orígenes se remontan a 1997, cuando un grupo de profesoras de la Universidad de Salamanca, interesadas en los estudios de género desde sus diferentes áreas de conocimiento, crearon el Seminario de Estudios de la Mujer (<https://cemusa.usal.es/>).

Descripción

En el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, ID ARTE y Mujeres dos Rombos presentan este proyecto artístico "Rostros del Olvido", que visibiliza una parte de todas aquellas mujeres que estudiaron en la Universidad de Salamanca a lo largo de sus 800 años de historia e hicieron una importante labor pero que, injustamente, quedaron en la sombra.

El objetivo de este trabajo era mostrar a la sociedad algunas de estas mujeres desconocidas, olvidadas y eclipsadas por el papel predominantemente masculino a lo largo de la historia. Partiendo de los veintidós medallones anónimos y vacíos de la Plaza Mayor de Salamanca, esta propuesta pretende reparar simbólicamente esta omisión, instalando la interpretación realizada por veintidós artistas de los rostros olvidados de veintidós alumnas pioneras de la Universidad de Salamanca que destacaron en diferentes disciplinas.

Principales logros

Ofrecer, a través de diferentes propuestas artísticas, una obra de la que puedan disfrutar los transeúntes-espectadores, sacando el arte de los espacios habituales como galerías y museos a la calle.

Sugerencias de actuación para inspirar nuevas actividades a las partes interesadas sobre el tema

El proyecto toma como referencia los 22 medallones anónimos y vacíos de la Plaza Mayor de Salamanca, reparándolos simbólicamente al colocar en ellos los "rostros olvidados" de 22 alumnas pioneras de la USAL (entre otras muchas) que destacaron en sus diferentes disciplinas y que quedaron eclipsadas por las desigualdades que vivieron en su época.

2.1.2. Método n.2: Think C-cubed Challenge /Mujeres que cambian la USAL

Nombre de la organización/asociación

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Salamanca.

Ciudad, País

Salamanca, España, 2023

Información sobre la organización

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca tiene entre sus objetivos la difusión de la cultura científica y tecnológica producida en la Universidad, el reconocimiento de su patrimonio científico y el fomento de las vocaciones científicas en todas las etapas educativas.

Descripción

Uno de los principales proyectos de Mujeres que cambian la USAL se centra en presentar cada año a un grupo de mujeres que se dedican a un área específica del conocimiento, a las que sobre todo se les pide que presenten un reto a los alumnos de ESO.

- Dentro de este proyecto de visibilidad se encuentra la actividad "Think C-cubed Challenge" donde, junto con el grupo Mujeres que cambian la USAL, acercan sus investigaciones en diferentes áreas de conocimiento a un público escolar, alumnado de 1º ESO. El objetivo de fomentar las vocaciones científicas a través de formatos

cercanos a los estudiantes sigue siendo uno de los pilares como UCC+i, se pide a cada investigadora que lance un reto científico cercano a su área de conocimiento. Los colegios participantes compiten por ser la mejor clase en resolver uno de los retos, poniendo en práctica el método científico, y conceptos como reproducibilidad y refutabilidad; pero sin olvidar la importancia del trabajo en equipo y la creatividad.

- Asimismo, el grupo Mujeres que cambian la USAL lleva a cabo distintas actividades. Cada actividad está enfocada a un público objetivo concreto. La actividad expositiva que tuvo lugar en 2021 se centró en el público adulto, para que conocieran a las mujeres que están generando importantes hitos científicos y las aplicaciones que estos tienen en su vida cotidiana; pero sobre todo, para que conocieran la aportación de la Universidad de Salamanca a la investigación.

Principales logros

- Hacer una evaluación final.
- Compartir la evaluación final de las actividades.
- Compartir y mostrar en qué ha fallado o qué éxito ha tenido, para ver si puede reproducirse en otro contexto.

Sugerencias de actuación para inspirar nuevas actividades a las partes interesadas sobre el terreno

La UCC+i desarrolla un programa anual de actividades en el que la participación de los miembros de la comunidad universitaria (personal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y servicios) en la generación de contenidos adaptados a los diferentes públicos, facilita la colaboración entre los distintos agentes sociales (ciudadanos, educadores, políticos, investigadores, empresas y otros colectivos).

2.1.3. Método n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca

Nombre de la organización/asociación

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Salamanca.

Ciudad, País

Salamanca, Spain, 2023

Información sobre la organización

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca tiene entre sus objetivos la difusión de la cultura científica y tecnológica producida en la Universidad, el reconocimiento de su patrimonio científico y el fomento de las vocaciones científicas en todas las etapas educativas.

Descripción

Dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se organizó un desayuno para investigadoras. El objetivo era compartir la experiencia en el ámbito científico, el papel actual y futuro de las mujeres y las posibilidades de mejora o colaboración dentro de la misma entidad. Todo ello en un ambiente más distendido y menos académico de lo habitual, para conocer la situación en otras disciplinas y compartir experiencias. El acto también estuvo abierto a los investigadores varones que desearon asistir.

El evento "Desayuno de Mujeres Investigadoras de la USAL" tuvo como objetivo debatir temas como la experiencia en el ámbito científico, el papel de la mujer en la ciencia o las posibilidades de mejora; todo ello en un ambiente distendido acompañado de un buen desayuno en El Salón del Café.

Principales logros

- La idea era que la gente se conociera y hablara de sus temas de investigación.
- Fomentar el trabajo en red, compartir, colaborar, estar juntos, hablar de cosas.
- Crear redes informales que nos ayuden a avanzar.

Sugerencias de actuación para inspirar nuevas actividades a las partes interesadas sobre el terreno

Intentar fomentar estas redes de contacto internas entre investigadores de la Universidad de Salamanca. Aunque la actividad fue un desayuno para mujeres investigadoras, estuvo abierta a todas las investigadoras e investigadores, y estuvieron representados todos los sectores de la población.

2.1.4. Método n.4: Mapas de Escritoras

Nombre de la organización/asociación

El legado de las mujeres

Ciudad, País

Castilla y León, España, 2023

Información sobre la organización

En 2019, un grupo de profesoras de secundaria de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Valencia decidieron crear la Asociación Nacional El Legado de las Mujeres, cuya sede está en el IES Vaguada de la Palma de Salamanca, con el firme propósito de remediar la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto y currículos de secundaria. Según el estudio realizado en la Universidad de Valencia por Ana López-Navajas, miembro de la Asociación, la presencia de mujeres en estos libros de texto apenas alcanza el 7,6%.

Descripción

Este proyecto de mapas de escritoras pretende reivindicar la inclusión de las mujeres escritoras, pensadoras, artistas y científicas en los libros de texto de las diferentes materias contenidas en el currículo y en la práctica docente de la Educación Secundaria, además de recuperar el legado de las mujeres en los diferentes ámbitos de la cultura para rescatar del olvido sus nombres y aportaciones.

Se han elaborado mapas históricos de escritoras para cada una de las comunidades autónomas, como instrumento para reivindicar el coprotagonismo de la mujer en el desarrollo cultural y social de cada región. Hasta la fecha, se han elaborado los mapas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. Además, han colaborado con un proyecto educativo europeo, un ERASMUS+ KA201, titulado " Women's Legacy: our cultural heritage for equality", cuyo objetivo es ofrecer herramientas de intervención didáctica que sirvan para recuperar el olvidado patrimonio cultural europeo de autoría femenina y corregir la visión androcéntrica de la cultura que se transmite en la educación.

Principales logros

- Colaboración en un proyecto educativo europeo, ERASMUS+ KA201.
- - Creación de mapas históricos.

Sugerencias de actuación para inspirar nuevas actividades a las partes interesadas sobre el terreno

- Creación de una base de datos online gratuita con referentes femeninos, sus trabajos y actividades listas para ser utilizadas en el aula, por asignaturas y niveles.
- Ofrecer cursos de formación del profesorado "Las mujeres que nos faltan en STEM": para incluir a mujeres científicas en el aula, que se impartirán a profesores de secundaria y asesores de formación con una duración de 20 horas.
- Crear un catálogo de obras musicales escritas por mujeres.
- Creación de un catálogo de obras artísticas escritas por mujeres. El legado de las mujeres (LdM) desarrollará los contenidos de la base de datos y colaborará en los catálogos de música, arte y literatura proponiendo 15 obras por catálogo.

2.2. Francia

2.2.1. Método n.1: «Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»

Unión de Mujeres de Martinica

Ciudad, País

Fort-de-France, Martinica (Francia), septiembre de 2022

Nombre de la organización/asociación

- La UFM es una asociación feminista. El objetivo de esta organización es sensibilizar sobre cuestiones de prevención relacionadas con la igualdad de género, la violencia contra las mujeres, el sexismo y la discriminación.
- Del 12 al 30 de septiembre de 2022, la asociación ha organizado un evento para (re)descubrir a las mujeres que han desempeñado un papel en la historia social de Martinica.
- En el programa: proyecciones de documentales y exposiciones sobre mujeres y hechos históricos poco conocidos sobre las mujeres.

En general, la UFM suele organizar proyecciones o actos en favor de las mujeres.

Proyecto «Matrimoine»

Culture Égalité

Culture Égalité tiene como objetivo defender y promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.

Para hacer visible y dar a conocer el patrimonio de las mujeres y su contribución al desarrollo social, político, económico y cultural de nuestra sociedad, la asociación (en colaboración con artistas) ha diseñado creaciones originales. Estas producciones están a disposición de las autoridades locales, escuelas, comités de empresa, etc. Entre las creaciones se encuentran:

- Una visita virtual: tras las huellas de Lumina (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>).
- Una lectura teatralizada: "1870, Femmes au Conseil de Guerre" (1870, Mujeres en el Consejo de Guerra).
- Un paseo teatralizado: "En la familia Roptus, yo llamo...". Se trata de un paseo teatralizado de tres kilómetros por la naturaleza durante el cual descubrimos la vida de Lumina Sophie, su madre Zulma y su abuela Reine-Sophie.
- REBELLES ET MARRONNES: Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques. Este fresco histórico en forma de proyección rinde homenaje a algunas de las rebeldes y marronnes del Caribe y las Américas que desempeñaron un papel importante en la lucha por la libertad desde el principio de la conquista europea hasta la abolición. Al final, habrá tiempo para debatir sobre estos personajes femeninos y, más ampliamente, sobre la historia de las mujeres en el Caribe.

2.3. Chipre

2.3.1. Método n.1: Recorrido a pie: Hacer visibles sus historias

Nombre de la organización/asociación

Centro para la Igualdad de Género y la Historia

Ciudad, País

Nicosia, Chipre, 2017

Información sobre la organización

El Centro para la Igualdad de Género y la Historia (KIIF) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada en julio de 2017. El objetivo de la organización es promover el conocimiento científico / basado en la investigación y la acción para la igualdad de género. Hacen hincapié en el empoderamiento de las mujeres, los hombres, LGBTQ y todos los géneros. El objetivo principal es construir un espacio para reclamar tanto el pasado como el futuro sobre la base del conocimiento científico, el respeto mutuo, la justicia social, la libertad individual, los derechos humanos, la participación, la democracia y la igualdad.

Descripción

El sábado 29 de octubre de 2016, K.I.I.F. organizó probablemente la primera marcha por la historia de las mujeres que se ha celebrado en Chipre. Su título era Revivir la historia invisible de las mujeres - Un paseo por otra Nicosia. Se trataba de "paseos" alternativos que pretendían hacer visibles algunos aspectos de la historia de las mujeres atendiendo a puntos de interés concretos. K.I.I.F. fue la primera organización de Chipre que preparó y organizó este tipo de paseos.

Hasta la fecha, K.I.I.F. ha organizado una serie de paseos por la historia de las mujeres que han tenido lugar en el casco antiguo de Nicosia y todos ellos han sido preparados y presentados por un grupo de mujeres, voluntarias de K.I.I.F. Teniendo en cuenta que la historia de las mujeres en Chipre está deplorablemente poco investigada, el equipo seleccionó los puntos de interés tras una amplia búsqueda e investigación en fuentes principalmente primarias.

Principales logros

El objetivo de los paseos era dar a los organizadores y al público la oportunidad de observar el paisaje urbano -monumentos, estatuas, nombres de calles, etc.- desde una perspectiva de género, encontrar elementos que retratasen la historia de las relaciones de género y de la presencia y contribución femeninas, y/o narrar la historia de las mujeres chipriotas, que es deprimentemente invisible. En general, cada individuo podría tener un enfoque diferente.

2.3.2. Método n.2: A women's History Archive: Cyprus Library Online for Gender

Nombre de la organización/asociación

Instituto de Investigación Promitheas, en colaboración con el Centro para la Igualdad de Género y la Historia y la Universidad de Chipre.

Ciudad, País

Nicosia, Chipre, 2019

Información sobre la organización

El Instituto de Investigación Promitheas fue fundado en 2012 para abordar el análisis científico de los fenómenos sociales y a través de intervenciones e iniciativas en la comunidad académica y científica y la sociedad. El Instituto de Investigación desarrolla simposios, talleres, conferencias y produce investigaciones, estudios e investigaciones académicas y científicas.

Descripción de la buena práctica (cómo empezó, número y perfil de los beneficiarios, descripción de las actividades ofrecidas, región de la implementación de la iniciativa, personas involucradas, apoyo financiero de la iniciativa, compromiso de los participantes, barreras y desafíos, acciones para la mejora continua, etc.)

Descripción

El proyecto "Un archivo de la historia de las mujeres: Cyprus Library Online for Gender" comenzó en enero de 2019 y finalizó en diciembre de 2020. Fue financiado por la Fundación para el Fomento de la Investigación en el marco de los programas RESTART 2016-2020.

La primera etapa de la investigación para la biblioteca en línea se refiere al período comprendido entre 1878 y 1960 Periódicos antiguos, entrevistas, material de archivo, fotografías se concentraron en un archivo digital en línea que está abierto al público. La segunda etapa incluyó una investigación destinada a examinar y evaluar el impacto potencial del conocimiento de la historia de las mujeres en los estereotipos y creencias contemporáneos sobre el género. En esta etapa participó un grupo de estudiantes con el objetivo de estudiar y evaluar el impacto que el conocimiento sobre la historia de las mujeres puede tener potencialmente contra los estereotipos de género y las creencias pertinentes.

Principales logros

El principal objetivo del proyecto es promover la historia de las mujeres en Chipre abordando una serie de cuestiones: la restauración y recuperación del conocimiento histórico relativo a las mujeres, la deconstrucción de los mitos y estereotipos históricos referentes a la historia de los géneros, la demostración de la importancia de la contribución de las mujeres al progreso y desarrollo de la sociedad chipriota, empoderando y animando a las mujeres a exigir sus derechos y la igualdad.

Puede visitar el sitio web, aquí: <http://clioforgender.com/>

2.4. Grecia

2.4.1. Método n.1: Mujeres, derechos y revolución

Antecedentes históricos y correlación con las experiencias de Irán y Afganistán/Realidad europea

Albergue de menores no acompañados de Larissa-Ministerio de Migración y Asilo

Ciudad, País

Larissa, Grecia, 2023

El Albergue para Menores No Acompañados de Larissa comenzó a funcionar en noviembre de 2019. El albergue acoge a menores extranjeros no acompañados que han presentado una solicitud de registro o de asilo a los respectivos servicios del Ministerio de Migración y Asilo. A los citados menores se les proporciona alojamiento, alimentación, atención médica, educación (formal e informal), asistencia jurídica, apoyo psicológico y, en general, cualquier servicio que redunde en beneficio de los propios menores para lograr la mejor integración e inclusión posible en el entorno griego y europeo por parte de personal debidamente formado y cualificado. En concreto, asesores jurídicos, psicólogos, profesores, trabajadores sociales, personal de enfermería, intérpretes, personal administrativo y de apoyo prestan sus servicios en el centro en turnos alternos, cubriendo las necesidades de los menores las 24 horas del día.

Esta práctica se inspiró en las protestas masivas en Irán por los derechos de la mujer y en el Día Internacional de la Mujer. Los beneficiarios fueron un grupo mixto de 20 menores de distintas nacionalidades, como Pakistán, Afganistán, Somalia, Guinea, Sierra Leona y Siria. Fue organizado y celebrado por el personal del centro de acogida. Se informó a los participantes sobre los elementos históricos del Día Internacional de la Mujer, la importancia y el significado de las protestas pacíficas, los derechos de la mujer en el mundo europeo y se les motivó a hablar sobre las reacciones en Irán tras la muerte de Mahsha Amini. Expresaron sus sentimientos y compartieron experiencias de sus países de origen y al final elaboraron tarjetas con mensajes de apoyo que decoraron el patio del Establecimiento. Después, los beneficiarios francófonos vieron la película PAPICHA en el Centro Cultural Chatzigiannio de Larisa.

Por supuesto, las diferentes perspectivas de los beneficiarios debido a su origen, religión y experiencias familiares o sociales previas son a menudo un obstáculo a la hora de promover las figuras femeninas en la historia y de respetar la igualdad de género. No obstante, los retos de establecer una base común pueden debatirse y lograrse mediante actividades continuas sobre la igualdad de género, lecciones sobre acontecimientos históricos en los que las mujeres tuvieron un papel crucial y la participación de la población local en las actividades organizadas por el refugio.

Las participantes se conocieron mejor, adquirieron nuevos conocimientos, compartieron experiencias que tuvieron ocasión de debatir entre ellas sin críticas y se introdujeron de algún modo en la igualdad de género.

La promoción de las figuras femeninas de la historia es un esfuerzo crucial para poner de relieve las contribuciones y los logros de las mujeres que han dado forma a nuestro mundo. Para lograrlo, existen diversas acciones que el refugio puede poner en práctica. Celebrar el Día Internacional de la Mujer es, por supuesto, un aspecto importante, pero también podrían organizarse más actividades, como concursos de redacción centrados en la historia de las mujeres, colaboración con organizaciones de mujeres, participación en eventos artísticos o educativos.

El centro de acogida de menores no acompañados de Larisa y sus actividades están financiados por el Ministerio de Migración y Asilo.

2.4.2. Método n.2: Proyectos pedagógicos

Segunda Guerra Mundial

Unidad de vida semiautónoma para menores no acompañados-Ministerio de Migración y Asilo

Ciudad, País

Atenas, Grecia, 2023

La Unidad de Departamentos Semiautónomos Supervisados para Menores proporciona una forma alternativa de atención a los menores no acompañados reconocidos como refugiados o solicitantes de asilo, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, independientemente de su nacionalidad, centrándose en su autonomía gradual.

La finalidad y los objetivos del programa y el funcionamiento de los departamentos supervisados pueden resumirse en algunas prioridades fundamentales como: acceso directo y permanente a todos los servicios sanitarios, prestación de servicios de apoyo psicosocial, integración en el entorno educativo de la enseñanza pública nacional, impartición de enseñanza intensiva adicional de lengua griega e inglesa en la zona de la unidad, integración y socialización fluidas de los menores, acceso a apoyo jurídico constante por parte de un abogado que coopera directamente con la unidad y mejora de las capacidades de autocuidado de los beneficiarios.

Los Proyectos Pedagógicos forman parte del apoyo educativo que la Unidad ofrece a los beneficiarios. El objetivo de los proyectos es ampliar los conocimientos de los menores en torno a acontecimientos históricos y vincularlos a hechos cruciales de la actualidad, como la democracia, la igualdad de género, etc. Los beneficiarios son 12 menores que residen en apartamentos semi-independientes en el centro de Atenas. El proyecto lo lleva a cabo el

educador de la Unidad, que se centra en el compromiso de los participantes y en la expresión de sus pensamientos y experiencias. Uno de estos proyectos giró en torno a la Segunda Guerra Mundial y el diario de Anna Frank, que describía la crueldad de la guerra. Los participantes leyeron partes del diario y se les mostraron fotos de mujeres coletas que fueron asesinadas con productos químicos en campos de concentración. Esta actividad fue importante porque puso de relieve no sólo el holocausto judío, sino también los sacrificios de mujeres y niños por derrocar al régimen fascista.

Por supuesto, la diversidad de orígenes y experiencias de los beneficiarios suele ser un obstáculo a la hora de promover figuras femeninas en la historia y fomentar la igualdad de género. Sin embargo, estos retos pueden abordarse mediante actividades continuas que promuevan la comprensión, la empatía y la inclusividad. Estas actividades pueden incluir debates abiertos sobre el papel de la mujer en la sociedad, promover el lenguaje inclusivo, evitar los estereotipos de género y, en general, adaptar las acciones a las necesidades de los beneficiarios.

Los participantes se conocieron mejor, adquirieron nuevos conocimientos, aprendieron sobre las consecuencias del antisemitismo y la guerra, pero también sobre la matanza de mujeres y niños, es decir, los civiles de la historia.

La promoción de las figuras femeninas en la historia requiere un enfoque polifacético y una variedad de acciones para crear un impacto duradero. Incorporar más sobre la Historia de las mujeres en los planes de estudios de los departamentos es importante. Asimismo, organizar proyecciones de documentales o películas que destaquen la vida y los logros de mujeres influyentes y celebrar debates para explorar el impacto de estas mujeres en la sociedad es una sugerencia influyente.

Los Apartamentos de Vida Semiautónoma de Menores No Acompañados y sus actividades están financiados por el Ministerio de Migración y Asilo.

2.5. Bulgaria

2.5.1. Método n.1: BUDITELKITE (Las Mujeres Revivalistas)

Las mujeres que cambian la historia

Nombre de la organización/asociación

Momichetata ot grada (Las chicas de la ciudad)

Ciudad, País

Sofia, Bulgaria, 2022

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕЛКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Лебена Лазарова

БУДИТЕЛКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

The Girls from the City es la mayor web femenina independiente de Bulgaria. Los temas sobre los que publican son la cultura urbana, la moda, la fotografía, el estilo de vida, la literatura, el teatro, el cine, la gastronomía y muchos más, todos ellos inspirados por mujeres y hechos para inspirar a otras mujeres. En sus propias palabras, el colectivo escribe su "propia historia, en solitario, con imaginación y buen gusto". La página web está dedicada al cambio positivo liderado y creado por mujeres.

La buena práctica específica The Women Revivalists se centra en las mujeres influyentes de los siglos XIX y XX: escritoras, poetas, profesoras, médicas, periodistas, sufragistas, activistas, etc. El proyecto cuenta con el apoyo del municipio de Sofía y presenta a cada mujer en un artículo sobre su vida y logros significativos.

El 1 de noviembre de 2022, los organizadores crearon también un evento offline: montaron una exposición de fotos y textos en el centro de Sofía y una galería multimedia en el aeropuerto en las que se mostraba a 15 mujeres destacadas, que vivieron y trabajaron entre 1878 y 1944 y desempeñaron un papel clave en la formación de la conciencia de la sociedad búlgara al fomentar los valores democráticos modernos: libertad, igualdad, vida digna, educación y cultura. Al crear una memoria común de su papel en la construcción no sólo de

su época, sino también de la sociedad búlgara moderna, los organizadores suscitan una conversación sincera sobre el lugar de la mujer en la historia y los tiempos modernos.

El enfoque multilocal y mixto de los medios de comunicación aumentó la popularidad de la iniciativa y ayudó a que las historias de estas mujeres llegaran a miles de personas, tanto locales como visitantes de Sofía. Los artículos aún pueden consultarse en <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Método n.2: MEMORIAL #1

Artista/diseñadora: Irina Tomova-Erka

Coorganizador: Comité Búlgaro de Helsinki

Parte de la campaña Memorial Women

Sofía, Bulgaria, 2017

El Comité Búlgaro de Helsinki (BHC) es una organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos fundamentales en la República de Bulgaria: políticos, civiles, culturales y sociales. Se creó en 1992. Su trabajo consiste en la supervisión sistemática de la situación de los derechos humanos en Bulgaria, con especial atención a menores, mujeres, minorías étnicas, sexuales y religiosas, derechos de las personas con discapacidades mentales, intelectuales y de otro tipo, de las instituciones de privación de libertad, de la no discriminación, de los casos de tortura y trato inhumano y degradante, de los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes, de la libertad de expresión y el acceso a la información, así como cuestiones de justicia penal. El Comité Búlgaro de Helsinki (BHC) es una organización de la sociedad civil independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos fundamentales en la República de Bulgaria: políticos, civiles, culturales y sociales. Se creó en 1992.

Esta buena práctica comenzó el miércoles 22 de marzo de 2017, cuando Sofía amaneció con siete nuevos monumentos de mujeres, como parte de una acción artística en protesta por la falta de monumentos dedicados a las mujeres como figuras históricas del pasado de Bulgaria. La serie de esculturas fueron creadas por la artista y diseñadora Irina Tomova / Erka y llevaban el nombre de MONUMENTO #1. La iniciativa pretendía llamar la atención del público sobre el hecho de que en Sofía no hay ni un solo monumento dedicado a una mujer. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos de diferentes activistas, este problema sigue existiendo.

La acción MEMORIAL #1 se creó en apoyo de la campaña Memorial Women, cuyo objetivo era promover los logros de las mujeres de nuestra historia, que lucharon por la afirmación de los derechos civiles y políticos de las mujeres en Bulgaria, así como de las mujeres que allanaron el camino a otras mujeres en el ámbito de la educación, el derecho, la arquitectura, el arte, la ciencia, etc. La campaña Memorial Women fue organizada por el Comité Búlgaro de Helsinki con la ayuda de la Asociación Búlgara de Mujeres Universitarias, y la acción

artística se llevó a cabo en colaboración con la organización internacional de arte socialmente comprometido Fine Acts y la agencia de publicidad Tribal Worldwide Sofía.

Los organizadores de la campaña consultaron al Ayuntamiento de Sofía para desarrollar un concepto claro de construcción de monumentos dedicados a mujeres de nuestra historia, e insistieron en colocar en 2018 el primer monumento en Sofía dedicado a una figura histórica femenina.

"La falta de monumentos dedicados a mujeres reales refuerza la idea errónea de que las mujeres no tienen logros significativos o que no han contribuido al desarrollo de una sociedad democrática", afirma Svetla Baeva, directora del programa de Campañas y Comunicaciones del BHC. Hasta finales de marzo de 2017, todo el mundo podía apoyar la declaración ante el Ayuntamiento Metropolitano y votar en la encuesta por la mujer que sería el primer monumento conmemorativo, en www.womensmonth.org.

Las esculturas, que forman parte del MEMORIAL #1, se inspiraron en el retrato de la artista y se pintaron con colores vivos. Se colocaron en lugares céntricos de Sofía durante una acción secreta a primera hora de la mañana de ese miércoles. La autora también llamó la atención sobre el hecho de que, más allá de la falta total de monumentos a mujeres - figuras históricas, según datos oficiales del Instituto Cultural Municipal Metropolitano, menos del 6% de todos los lugares conmemorativos (la mayoría de los cuales son simples placas conmemorativas) en el territorio de la ciudad están dedicados a mujeres.

Inmediatamente después de la acción, las esculturas fueron "adoptadas" por instituciones y galerías clave, como la Universidad de Sofía, la Biblioteca de Sofía, la Biblioteca Nacional, el Club Literario "Peroto", la Galería CredoBonum, la Televisión Nacional Búlgara y el Centro de Cultura y Debate "Casa Roja". Hasta el 5 de abril, todo el mundo pudo ver las esculturas en los lugares indicados. Finalmente, las siete esculturas se expusieron en una muestra en la galería CredoBonum en abril de 2017, donde se subastaron todas con el fin de recaudar fondos para la construcción del primer monumento a una mujer - figura histórica en Sofía. Durante el tiempo que duró la campaña, atrajo mucha atención de los medios de comunicación y los monumentos fueron visitados/vistos por miles de personas (ciudadanos de Sofía, turistas, visitantes internacionales) tanto en la ciudad como en la galería.

Las buenas prácticas aquí expuestas presentaron una reivindicación del espacio público, que, al igual que la historia, pertenece también por igual a las mujeres. En el pasado de Bulgaria hubo mujeres grandes e inspiradoras, pero sus logros han sido prácticamente borrados. Con esta acción, la autora dio a las mujeres algo que se les debe y que se les ha negado durante décadas: espacio y reconocimiento.

2.6. Eslovenia

2.6.1. Método n.1: Exposición, Casa Conmemorativa y Hogar Virtual de Alma Karin

Nombre de la organización/asociación

Museo Regional de Celje, Biblioteca Central de Celje

Ciudad, país

Celje, Eslovenia, 2023

Descripción

Una mujer fuera de lo común, un ser del género femenino, como se autodenominaba Alma M. Karlin (1889-1950, Celje), escritora, viajera por el mundo, exploradora, políglota, teósofa y cosmopolita, es una eminente personalidad de Celje que está indeleblemente arraigada en la memoria de la ciudad y de sus habitantes. En la memoria cultural eslovena, su conocimiento y la conciencia de su tradición literaria, investigadora y espiritual chocan siempre en primer lugar con los prejuicios nacionales: "porque era alemana, porque escribía en alemán". La época en la que creció y maduró como individuo fue la del declive y la destrucción de la monarquía austrohúngara, y la individualidad tuvo para Karlin un significado mayor que la nacionalidad.

Marcada al nacer con un defecto físico y ojos asimétricos, se le pronosticó una vida corta o un retraso mental. Siguió siendo de constitución física frágil durante toda su vida, pero pronto desarrolló una gran conciencia de sí misma y de sus objetivos: entender las lenguas del mundo, viajar por todo el mundo y convertirse en escritora internacional. El don para los idiomas, que ya había desarrollado en su educación informal en casa, en Celje, cobró pleno impulso durante su estancia en Londres, de 1908 a 1914, donde aprobó los exámenes de ocho idiomas en la Royal Society of Arts. Londres y su babilónica mezcla de razas, culturas y lenguas la confirmaron finalmente en su intención de viajar por el mundo y escribir sobre sus percepciones, descubrimientos y acontecimientos en el camino.

El resultado fue un largo viaje de ocho años alrededor del mundo, visitando todos los continentes y viviendo en los lugares más distantes de la civilización humana, sobre el que

escribió y dibujó con esmero. Tras regresar a casa, escribió su famoso diario de viaje en tres partes, *Samotno potovanje* ("El viaje solitario"), *Doživeti svet* ("El mundo experimentado") y *Urok južnega morja* ("El hechizo del Mar del Sur"), que se reimprimió varias veces en una edición de más de 100.000 ejemplares y se tradujo al inglés, al finés y, por último, también al esloveno. A estos libros siguieron otros con los que Alma Karlin alcanzó fama al menos europea, si no incluso mundial; era tan popular en el espacio cultural alemán de los años 30 que se empezaron a crear las asociaciones Alma Karlin, donde se reunían los partidarios de su escritura y su visión del mundo, y la premio Nobel sueca, la escritora Selma Lagerlöf la propuso informalmente para el premio Nobel. No hubo una respuesta adecuada a su obra en Eslovenia hasta la década de 1960, cuando fue "descubierta" por los etnólogos eslovenos.

- El Museo Regional de Celje tiene una exposición permanente que muestra su vida y su viaje alrededor del mundo. La estatua de tamaño natural se erigió en 2009.

- En Pečovnik se encuentra la Casa Memorial Alma M. Karlin, donde Alma pasó los últimos años de su vida junto a Theo Gammelín. Alberga la exposición permanente "El viaje solitario de Alma M. Karlin".

- La Biblioteca Central de Celje decidió presentar esta personalidad única en todas sus dimensiones. Dada la naturaleza dinámica de la web, la casa virtual de A.K. tendrá muchas habitaciones, espacios y rincones. En comparación con su último hogar real en Pečovnik, en las afueras de Celje, que se derrumbó sobre sí mismo, se mantendrá, renovará y ampliará.

Alma M. Karlin

Slo / Engl / Deu

How I became a human.....Round the World.....

.....Two livings - one goal.....

.....Anti-Nazi at the Partisans.....

Literary Heritage of AMK.....Spiritual Heritage of AMK...

.....The Reception of AMK at Slovenes.....

Alma M. Karlin virtual home

Alma Karlin's virtual residence will have, according to its dynamic nature, many rooms, small places, and little corners. Compared to her last true home at Pečovnik, which collapsed, this one will be maintained, renewed and extended.

For now, we are opening the door of the reception-room...

El portal web: <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

2.6.2. Método n.2: Pozoj's trail

Nombre de la organización/asociación

Municipio de Velenje, Oficina de Turismo de Šaleška dolina

Ciudad, país

Velenje, Eslovenia, 2023

Descripción

El Sendero de Pozoj es un sendero temático y para promocionarlo se han publicado un libro titulado Sendero de Pozoj por Velenje y un folleto. El sendero se marcó con señales y paneles informativos, y se creó una mascota de Pozo. Los visitantes del sendero reciben un sello en cada punto. Una vez recogidos los cinco sellos, reciben una pegatina especial del Centro de Información Turística de Velenje. Se puede organizar una "búsqueda del tesoro" para familias jóvenes, y se puede utilizar una guía turística electrónica para orientar a los turistas a lo largo del Sendero del Pozoj.

El mapa y la actividad

La Ruta de los Castillos de Pozoj conecta cinco atracciones en los alrededores de Velenje. Entre ellas se encuentran el imponente castillo de Velenje, que se alza orgulloso sobre la joven ciudad, los nostálgicos castillos de Šalek, Ekenštejn y Turn, y la zona del Škale hundido, que en su día fue el centro del valle de Šaleška. Otros lugares de interés, marcados en el mapa de la guía, también llaman la atención a lo largo del camino.

El punto de partida y de llegada es Vila Bianca. Hay un Centro de Información Turística (TIC) donde podrá recoger una tarjeta para coleccionar sellos. Búsquelas en los paneles de presentación de cada atracción. Como los sellos hay que frotarlos, llévese un bolígrafo. Si

consigue visitar las cinco atracciones, habrá conseguido cinco sellos. En el TIC, cuando presente la tarjeta con todos los sellos, recibirá un premio: una pegatina del Pozo, que deberá pegar en la casilla situada al final de la guía. La guía, tan pequeña que cabe en el bolsillo o en la mochila, también le acompañará en su viaje.

El sendero puede recorrerse a pie en su totalidad y en bicicleta en la mayoría de sus tramos.

La historia de Pozoj

El Pozoj (dragón) del lago es una criatura mitológica. Se han encontrado trozos de carbón en el borde del valle de Šaleška, mirando hacia el día. El carbón solía llamarse sangre de dragón y donde hay sangre de dragón, debe haber un dragón. La gente creía que el dragón nacía de un huevo rojo puesto por un gallo de siete años. Este huevo se sumerge en un lago subterráneo en medio de la montaña, donde el pozoj crece, atraviesa la cara de la montaña en una violenta tormenta y sale a la superficie, como escribió Špela Poles en su guía.

Sobre el proyecto

El proyecto de la Senda del Pozoj forma parte del proyecto Custodes, cuyo objetivo es desarrollar los destinos turísticos menos conocidos de Europa. El municipio de Velenje se ha unido al proyecto como Valle de los Castillos.

La web: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

2.7. Lituania

2.7.1. Método n.1: Mujeres que construyeron Lituania (org. Moterys, kūrusios Lietuva)

Nombre de la organización/asociación:

Vilnius yra mokykla

Ciudad, País

Vilnius, Lituania, 2023

Información sobre la organización

"Vilnius yra mokykla" (en. "Vilnius es una escuela") es un proyecto dirigido por la agencia de educación del municipio de Vilnius "EDU Vilnius" y el ayuntamiento de Vilnius. El objetivo de este proyecto es buscar la modernidad en el sistema educativo: trasladar al menos el 10% de las clases de las aulas a los distintos espacios de la ciudad y aplicar un modelo educativo mixto que combine las clases tradicionales con las clases en la ciudad.

Descripción

"Mujeres que construyeron Lituania" es una lección integradora de ética e historia que pretende cambiar los estereotipos sobre la influencia histórica de las mujeres en la vida política, cultural y pública de Lituania. Durante las lecciones, los escolares aprenden no solo sobre las mujeres que fueron madres, esposas o hijas de hombres más conocidos, sino también sobre las que fueron miembros activos de nuestra sociedad, aportaron cambios y contribuyeron a crear una autoconciencia cultural y nacional, además de luchar por los derechos de la mujer.

Durante la clase los estudiantes se dividen en grupos y visitan todos los lugares indicados en el mapa (en total 6 lugares). Tienen que averiguar la identidad de la mujer en cuyo honor se ha construido un monumento o una placa conmemorativa en ese lugar. Después de encontrar el lugar indicado, los estudiantes tienen que escribir el nombre de la mujer que encontraron

en los espacios vacíos del mapa. Una vez terminada la primera tarea, buscan pistas para la segunda.

Después de visitar todos los lugares indicados en el mapa, los estudiantes tienen que averiguar qué tipo de mujer se describe en la segunda tarea (Tarea nº 2). Se advierte al alumnado de que hay una descripción adicional, por lo que tendrán que adivinar quién es esa mujer.

Tras completar todas las actividades, deben compartir sus ideas sobre quiénes podrían ser esas tres mujeres que deberían tener sus monumentos o paneles conmemorativos en la ciudad de Vilnius (Tarea nº 3). Las ideas se presentan a los demás estudiantes.

Grupo destinatario: Escolares de 9º a 10º curso.

Lugar de celebración: La clase tiene lugar en el casco antiguo de la ciudad de Vilnius.

Duración de la clase: 1 hora y 30 minutos.

Apoyo financiero: agencia de educación del municipio de Vilnius "EDU Vilnius".

Cómo empezó: La idea surgió de forma muy natural, ya que para el iniciador de las lecciones es importante hablar con los escolares sobre los temas que están al margen.

Obstáculos y retos

- En general, falta de información sobre las mujeres que han contribuido a la historia de nuestra sociedad.
- Falta de material metodológico para el profesorado sobre este tema, que debe mostrar su iniciativa si quiere encontrar información adicional para presentar a los escolares (cuesta tiempo y puede requerir recursos financieros adicionales para recopilar el material necesario).

Acciones de mejora continua

Averiguar las personalidades que le animarían a leer más y a interesarse (como Marina Abramović, Yoko Ono, etc.).

Sugerencias de actuación para inspirar nuevas actividades a las partes interesadas sobre el tema

- Encontrar formas de implicar a los estudiantes en las actividades. Una de las inspiraciones podría ser incluir en el contenido personalidades que puedan sorprender, que sean desconocidas, pero que puedan ser interesantes para los jóvenes. Cuando una persona joven se sorprende, está más dispuesta a interesarse y a profundizar en la información proporcionada.
- Centrarse en las personalidades que conoce el alumnado y que están en su entorno en el momento actual. Por ejemplo, hablar primero de quiénes son las madres o abuelas de los estudiantes para que se den cuenta de que tienen ejemplos que pueden servirles de inspiración a su alrededor.

2.8. Italia

2.8.1. Método n.1: Proyecto Porcospini

Nombre de la organización/asociación

Cooperativa sociale Specchio Magico (Luisa Bono - HerStory stakeholder)

Specchio Magico se fundó en mayo de 2001 por la voluntad de los miembros fundadores de compartir sus propias competencias a través de un proyecto de cooperación. Specchio Magico tiene un amplio campo de competencias, que van desde la educación, la formación, la ciudadanía activa, la inclusión, las metodologías y enfoques educativos y pedagógicos para la primera infancia, los niños y los jóvenes, así como desde la prevención de la violencia doméstica y sexual hasta las intervenciones eficaces en el sector social. La organización también promueve la intervención en las escuelas, que representan una gran parte de las actividades desarrolladas cooperando con las instituciones escolares e integradas en el plan de derecho al estudio de cada escuela. Specchio Magico es una organización sin ánimo de lucro.

Specchio Magico, tras unos primeros años dedicados a reforzar las redes territoriales, comenzó a realizar actividades de proyectos europeos con el fin de compartir y llevar a cabo actividades de formación y educación a escala internacional y europea.

El objetivo de "Porcospini" es contribuir a la evolución de una política global e integrada de prevención primaria y oposición al fenómeno del acoso, el ciberacoso y la violencia de género (VG) relacionados con los riesgos de la web y las redes sociales.

"Porcospini", como subraya su nombre, se basa en la Educación, la Igualdad y la Evolución. La E de Evolución está profundamente basada en más de diez años de experiencias sobre

Porcospinçes, con más de 40.000 niños y familias implicados, incluyendo menores de 5 a 14 años, docentes y profesionales directamente implicados en el tema. La Evolución de Porcospini es la adaptación del modelo de intervención a los nuevos retos que representan la invasiva difusión de Internet y los medios sociales en la vida cotidiana de los niños y el surgimiento de nuevas necesidades y riesgos como el discurso de odio en línea, el ciberbullying, el sexting y la porno venganza. "Porcospini" pretende fomentar la realización de actividades de sensibilización, información y formación, también en informática, en las escuelas primarias y secundarias.

El modelo de intervención pretende dotar a los menores de las herramientas necesarias para que tomen conciencia de su cuerpo y de sus emociones, enseñándoles a identificarlas y a escucharlas; hacer que los menores se sientan en su derecho a la hora de expresar sus preguntas y de investigar su crecimiento; desarrollar una solución de intervención preventiva, potenciando el bienestar de la comunidad local, promoviendo una información veraz, completa y no alarmista; ayudar a los menores en el desarrollo de habilidades críticas para identificar y reaccionar ante posibles situaciones de riesgo, de forma que se evite la exposición al propio riesgo mediante la elección de las estrategias de protección más adecuadas; promover las capacidades de autoafirmación y autodeterminación de los niños actuando en la construcción y mejora de su identidad; Los menores que se benefician de la participación en el proyecto Porcospini adquieren conocimientos que les ayudan a corto plazo y que les ayudarán a protegerse en el futuro, capacidades en términos de competencias de protección que son útiles para rechazar a un posible abusador.

Este proyecto, destinado a prevenir el maltrato y el abuso infantil, proporciona a la población joven una caja de herramientas en la que los instrumentos clave son la autoestima, el pensamiento crítico, la autonarrativa y la heteronarrativa, la resolución de problemas y la inteligencia emocional. El objetivo es crear nuevos modelos mediante intervenciones de prevención primaria.

2.8.2. Método n.2: SifaSTEM

Nombre de la organización/asociación

Asociación de Mujeres Soroptimistas (Fulvia Greppi- HerStory Stakeholder)

Soroptimist es una asociación mundial de mujeres dedicadas a actividades profesionales y directivas, una voz universal para las mujeres que se expresa a través de la concienciación, el apoyo y la acción. Soroptimist apoya los Derechos Humanos para Todas las Personas, la paz mundial y la buena voluntad internacional, el potencial de las mujeres, la transparencia y la toma de decisiones democrática, la aceptación de la diversidad, el desarrollo sostenible, el voluntariado y la amistad. Las Soroptimistas llevan a cabo proyectos, promueven acciones y crean oportunidades a través de la red global de socias y la cooperación internacional para que todas las mujeres puedan desarrollar su potencial individual y colectivo, hacer realidad sus aspiraciones y crear comunidades fuertes y pacíficas en todo el mundo.

SifaSTEM es una iniciativa llevada a cabo, en mayo de 2023, por el Club Soroptimista de Lecco, con la Provincia de Lecco, el organismo rector de la orientación ICS Lecco, y la Oficina Escolar Territorial, en el Monasterio de "Santa Maria del Lavello". Se trataba de un seminario de orientación universitaria hacia materias científicas y tecnológicas. Al acto asistieron en gran número las alumnas de los cursos 3º y 4º del "Instituto Lorenzo Rota", así como algunas estudiantes de otros centros de enseñanza secundaria de Lecco.

El proyecto SifaSTEM pretende acabar con los prejuicios de género en las materias científicas. El objetivo es aumentar el número de chicas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ayudándolas a tomar decisiones informadas y no dictadas por los conceptos y estereotipos de la sociedad.

En la iniciativa han participado numerosos ponentes, hombres y mujeres, que han compartido con las alumnas su experiencia y les han ofrecido ideas y reflexiones variadas. Entre ellos:

- Anna Gilardi, licenciada en ingeniería de la construcción y arquitectura, y Sophie Patras, que cursa el máster en "Ingeniería civil y mitigación de riesgos", ambas en el Politécnico de Milán, polo territorial de Lecco, han transmitido su pasión por la ingeniería mostrando ejemplos de aplicaciones concretas de sus estudios a la protección y conservación de las bellas obras que nos rodean;
- Paolo Nespoli, ingeniero aeroespacial, antiguo astronauta de la Agencia Espacial Europea y profesor del Politécnico de Milán, animó a los jóvenes estudiantes a seguir sus sueños y pasiones, sean cuales sean, porque es la prerrogativa para una vida de satisfacción;
- Magda Fontanella, licenciada en filosofía de la persona y bioética, subrayó la importancia de plantearse constantemente preguntas sobre la propia satisfacción personal y laboral, y cómo seguir un camino filosófico no excluye poder trabajar en el ámbito científico, como por ejemplo en su caso, donde la filosofía se aplica a diario en el campo de la medicina;
- Chiara Brombin, profesora de Estadística en la Facultad de Psicología de la Universidad Vita-Salute San Raffaele, explicó que lo digital altera la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos, sobre todo cuando utilizan los "filtros" que proponen las apps y las redes sociales;
- Simone Terreni, a través de la historia de mujeres que en el pasado han dejado huella, conduciéndonos a la era digital actual, destacó la fuerza del género femenino y cómo ha sido y es fundamental en la sociedad.

2.8.3. Método n.3: Spazio Stupidero

Nombre de la organización/asociación

Asociación "La isla de la estupidez" (Alessandra Maggi - HerStory Stakeholder)

L'Isola della Stupidera es una asociación de promoción social que organiza espacios de encuentro y animación. Implicar a los hombres en las actividades educativas y asistenciales permite ampliar las perspectivas: debatir sobre cuestiones femeninas no es sólo cosa de mujeres. Juntos buscan construir modelos alternativos basados en el compromiso concreto y cotidiano.

El "Spazio Stupidero" ha sido creado por los chicos y chicas de "Isola della Stupidera", gracias a la colaboración establecida con el Ayuntamiento; la Asociación es un espacio que, en algunas franjas horarias de la semana, está abierto para acoger a niños de 6 a 10 años y ofrecerles servicios lúdicos, talleres creativos y coaching en el estudio, gracias a la presencia de animadores cualificados y voluntarios, con experiencia en educación. Los "Stupideri" - como les gusta llamarse a los miembros de la asociación nacida en Olginate en 2016 y desde entonces comprometidos en la organización de eventos originales "amigos de los niños"- pretenden proponerse como facilitadores del encuentro entre generaciones, poniendo en marcha, además de iniciativas individuales, proyectos más estructurados con el deseo y la ambición de abrir espacios de diálogo a partir del "hacer juntos". Con esta perspectiva, en las próximas semanas comenzarán nuevos talleres -dedicados a niños de Primaria, pero también a alumnos de más edad- con soluciones tecnológicas innovadoras tomadas directamente de

la robótica: el objetivo es acercar a los niños a la ciencia e inculcarles la curiosidad hacia un mundo del que, con bastante probabilidad, se derivarán las profesiones del futuro. Como ya se ha dicho, los objetivos del proyecto son ciertamente ambiciosos: poner en práctica itinerarios de aprendizaje sistemáticos en un clima de integración e inclusión, facilitar el desarrollo de competencias metacognitivas, valorizar las especificidades culturales y sociales individuales y fomentar la motivación por el estudio, apoyando los procesos de transformación y crecimiento y favoreciendo los momentos de socialización entre iguales.

2.8.4. Método n.4: Experiencias laborales de las partes interesadas en HerStory

Nombre de la organización/asociación

HerStory Stakeholders

Alcaldesa - Paola Colombo. Ocupar un cargo público de este tipo permite escuchar las necesidades de los ciudadanos y actuar activamente por el bien público. Es especialmente relevante centrarse en los jóvenes, ofreciéndoles nuevas oportunidades y experiencias de crecimiento. Además, el papel de la escuela y la educación es crucial, ya que acompañan el crecimiento de los individuos no sólo en la dimensión académica sino también, y sobre todo, en el aspecto educativo y formativo.

Experiencia profesional como concejala/asesora del gobierno local - Marina Calegari. Trabajar en el contexto público requiere y fomenta el desarrollo de habilidades sociales, empatía, escucha y comunicación eficaz. Trabajar en equipo, donde hombres y mujeres cooperan constantemente, permite la creación de diversos equipos: el diálogo y la confrontación se convierten en herramientas de crecimiento tanto personal como profesional.

Trabajadora social - Romina Papini. Trabajar en el sector público permite ofrecer apoyo y asistencia a cualquier persona que lo solicite, a cualquier mujer que desee orientación para aprender a ser madre. Las actividades sociales, donde se reúnen diferentes figuras profesionales, requieren un trabajo constante para crear una red. Estas conexiones también pueden ser un recurso para el crecimiento, la comparación y la autoafirmación, al tiempo que rompen la red de la competencia.

2.8.5. Método n.5: Lecco Film Fest

Nombre de la organización/asociación

Fondazione Ente dello Spettacolo y promovido por Confindustria Lecco y Sondrio

La Fondazione Ente dello Spettacolo promueve la cultura cinematográfica en Italia proponiéndose como espacio de reflexión, mediación y significados. Crítica, formación, planificación, comunicación, organización de eventos, talleres, reseñas y festivales: con sus actividades, la Fundación supervisa todas las áreas relacionadas con el cine en Italia y en el extranjero, representando un punto de referencia autorizado para los aficionados y para todos aquellos que quieran acercarse al mundo del cine para profundizar en la cultura, el crecimiento personal, el desarrollo empresarial. La Fondazione Ente dello Spettacolo persigue el objetivo de educar a las jóvenes generaciones a una mirada crítica, ofreciéndoles los instrumentos para poder profundizar e interpretar cada vez más conscientemente las características, las estructuras y los sentidos del lenguaje audiovisual.

El Lecco Film Fest, nacido en 2019, se ha revelado, desde la primera edición, como un festival innovador en el panorama italiano por los contenidos y los lenguajes utilizados, al proponer una mirada totalmente femenina sobre el mundo del cine, de la cultura y de la sociedad. El Lecco Film Fest no es un festival sobre el mundo femenino, sino un espacio para la narración femenina, transversal a todos los ámbitos en los que las mujeres aportan su contribución fundamental.

"Luci della città" es el título de la tercera edición, indicando la capacidad de la cultura en general y de la propuesta cinematográfica en particular para iluminar a las personas y a las

comunidades. Los encuentros, los debates, las reflexiones que se expresarán, las películas que se proyectarán son puntos de luz para Lecco.

En continuidad con las ediciones pasadas, la mirada femenina permanece como elemento que lee transversalmente los temas del día, es decir, se asume como lectura de los fenómenos en relación dialógica con el complejo mundo del cine italiano.

El formato incluye encuentros con los protagonistas del mundo del cine, proyecciones de películas con una introducción del director, clases magistrales y un curso de formación para estudiantes.

2.8.6. Método n.6: El retrato de Bellano

Artista

Carlo Borlenghi y Andrea Vitali

El fotógrafo de Bellano Carlo Borlenghi es conocido en todo el mundo por la fotografía de acción, en particular por las imágenes de vela, desde la Copa América hasta las regatas internacionales más importantes. Quienes conocen sus inicios, sin embargo, recuerdan sus imágenes en blanco y negro dedicadas al pueblo y sus habitantes. Durante la pandemia, Borlenghi, obligado por la imposibilidad de viajar, comenzó a estudiar el arte del retrato y posó con su familia en el estudio de su casa. La curiosidad y la voracidad hicieron el resto: más de 8000 instantáneas -entre las que se seleccionaron 1500- realizadas pidiendo a las personas que fueran ellas mismas, en una mirada de reciprocidad y honestidad absoluta que no deja lugar a interpretaciones.

El retrato de Bellano es la fotografía de un pueblo en el Lago de Como que se cuenta a través de los rostros de más de un tercio de sus 3500 habitantes. El proyecto recopila retratos de quienes viven en Bellano, pero también de quienes trabajan allí, de quienes lo han elegido como su lugar preferido o de aquellos a quienes los bellaneses aspiran a ser. Entre marzo y agosto de 2022, el fotógrafo instaló un set en la Piazza Santa Marta mientras el escritor se esforzaba en elaborar listas de personas a localizar para que aceptaran la invitación a formar parte de este gran fresco que en los resultados parece guiñar un ojo, o incluso llamar a la

puerta del Libro Guinness de los Récords: un libro dividido en capítulos alfabéticos, introducido por textos cortos, a menudo aforismos, de Andrea Vitali, donde los rostros se combinan con los apellidos de las familias que han echado raíces aquí desde el pasado hasta el presente; y está acompañado por una exposición, comisariada por el artista Velasco Vitali, que desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023 invade más de 400 escaparates, oficinas, espacios públicos y calles. El proyecto involucró a 1500 bellaneses y aspirantes a bellaneses, 8000 tomas de las cuales se eligieron y exhibieron casi 900 fotos en el libro (450 páginas) en más de 400 espacios públicos alrededor del país (más de 700 metros cuadrados de superficies cubiertas). Una entrega al futuro presente de un lugar que los habitantes consideran el más hermoso del mundo. El retrato de Bellano intenta devolver al país y al territorio ese rol de protagonista y centro natural que lo ha convertido a lo largo de los siglos en un lugar de cooperación, trabajo, instancias civiles y celebración, en estrecha relación con el paisaje que lo acoge. Carlo, con su reportaje de miradas, ha montado un estudio para llegar a quienes querían responder al llamado de "estar allí", para enfatizar silenciosamente con su presencia el propósito del proyecto, el de vivir en un tiempo presente, ser un testimonio. Aquí y ahora. Todos aquellos que han posado para él, que se han sentado frente a su cámara, podrán ver que la naturaleza humana tiene un alma aún mayor cuando se comparte, que la vida comunitaria se activa cuando es participativa. La condición es poner nuestra cara en ello, certeza probada de que existimos.